

O'QUVCHILARNING TARIX DARSLARI JARAYONIDA XOTIRANI MUSTAHKAMLASH METODIKASI HAQIDA

G'iyosova Lobar Oripovna

Buxoro tumani 23-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503902>

Annotatsiya. Ushbu metodikada tarix darslari jarayonida o'quvchilarning xotirasini mustahkamlash borasida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy arboblarning ismini, geografik nomlarni, tarixiy tushunchalar, dalil va hodisalar, jamiyatning iqtisodiy va siyosiy hayoti.

О МЕТОДИКЕ КОНСОЛИДАЦИИ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Аннотация: В данной методике представлены сведения по укреплению памяти учащихся на уроках истории.

Ключевые слова: имена исторических деятелей, географические названия, исторические понятия, свидетельства и события, экономическая и политическая жизнь общества.

ON THE METHODOLOGY OF STUDENTS' MEMORY CONSOLIDATION DURING HISTORY LESSONS

Abstract. This methodology contains information on strengthening the memory of students during history lessons.

Key words: names of historical figures, geographical names, historical concepts, evidence and events, economic and political life of society.

Darsda yangi o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishning muhim sharti va vositasi – o'rganiladigan faktlar va umumiy xulosalarni muntazam ravishda xotirada mustahkamlash borishdir. O'quvchilarning har qaysi darsda o'rganiladigan materialni o'sha darsning o'zida ikkinchi marta idrok qilib va tushunib olishlari materialni xotirada mustahkamlash deb ataladi. Tarix darslarida yangi materialni xotirada mustahkamlashning asosiy maqsadi – o'rganiladigan dalillarni, sanalarni, tarixiy arboblarning ismini, geografik nomlarni, tarixiy tushunchalarni o'quvchilarning puxta va ongli ravishda bilib olishlariga yordam berish, shularni o'zlashtirishda kamchiliklar bo'lishiga yo'l qo'ymaslik, yangi o'rganiladigan materialni ilgari o'zlashtirilgan material bilan yaxshiroq bog'lash, darsda o'rganiladigan materialni o'quvchilar qay darajada o'zlashtirayotganini tekshirish va shu bilan ularning darsda diqqat – e'tiborlarini kuchaytirishga yordam berishdir.

Psixologiya fanida ta'kidlanishicha, o'rganiladigan dalil va hodisalar shu darsning o'zida o'quvchilarga yana bir marta eslatilmasa, ayniqsa tez unutiladi. Binobarin, yangi materialni o'rganish jarayonidayoq bilimlarning o'quvchi xotirasida yaxshi saqlanib qolishiga yordam beradigan sharoitlar yaratish, yangi bilimlarni eski bilimlar bilan, ma'lum bo'lmagan narsalarni ma'lum bo'lgan narsalar bilan bir – biriga bog'lab, o'quvchilar xotirasida endigina paydo bo'layotgan va hozircha hali zaif holda bo'lgan bu bog'lanishlarni mustahkamlash, keyin esa qo'shimcha usullar yordamida ularni o'quvchilarning yanada chuqurroq esda olib qolishlarini ta'minlash uchun o'quvchilardagi mavjud bilimlarni ishga solish zarur.

Xotirada mustahkamlash ishga yangi materialni o'rganish bilan chambarchas bog'langan bo'lib, yangi materialni o'rganish jarayonida, shuningdek, dars oxirida tashkiliy suratda o'tkaziladi. VI – VII sinflarda esa bu ishni, odatda, dars davomida ham, dars oxirida ham olib borish kerak.

Tarixiy materialni xotirada mustahkamlash usullari quyidagicha:

Masalan, VI – VII sinflarda hozirgina o'rganilgan materialning mazmuni yuzasidan dars oxirida suhbat olib borish usuli keng tarqalgan. Lekin bu suhbatda mazkur yangi materialning hammasini gapirib o'tish noto'g'ri bo'ladi. Eng murakkab va muhim masalalarni tanlab olib, o'shalar haqida so'z yuritish zarur. Xotirada mustahkamlanadigan masalalar, avvalo, o'rganilayotgan materialning mazmuniga qarab tanlanadi. Agar o'qituvchi bayon qilgan material siyosiy tarixga doir voqealarning tasviriy hikoyasi xarakterida bo'lsa, uni xotirada mustahkamlash vaqtida, ba'zan hikoya mazmunining eng muhim qismi rejasini tuzish, ba'zan esa voqealarning (masalan, qo'zg'olonlar va urushlarning) sabalari, o'qibatlar va ahamiyatini faqat tahlil qilib chiqish kifoya qiladi. Agar yangi materialda jamiyatning iqtisodiy va siyosiy hayotidagi murakkab jarayonlar bayon etilgan bo'lsa, uni xotirada mustahkamlash vaqtida tarixiy jarayonning hamma asosiy tarkibiy qismlarini va ular o'rtasidagi sabab – natijali bog'lanishlarni o'quvchilarga birma – bir eslatish kerak.

Shunday qilib, materialni xotirada mustahkamlash vaqtida oddiy takrorlash (reproduktiv) va samarali fikr yuritish (produktiv) xarakteridagi javoblar qaytarishni talab etadigan savollarni o'quvchilarga joyiga qarab aralash berib borish kerak. O'quvchilarning o'qituvchi hikoyasi yuzasidan reja tuzishlari, sinf doskasida va o'z daftarlarida murakkab bo'lmagan xronologik va sinxronik jadvallar tuzishlari yangi materialni esda saqlab qolishlariga yordam beradi.

O'quvchilarning makon tasavvurlarini kengaytirish va mustahkamlash uchun darsda kontur xaritada osonroq mashqlar o'tkazish foydalidir. O'quv suratining mazmunini esda yaxshi qoldirishni ham, odatda, yangi materialni o'rganisgda beriladigan savollarni oddiygina takrorlashdan iborat qilib qo'yish yaramaydi. Bu paytdagi savollar o'rganiladigan hodisalar o'rtasidagi yangi bog'lanish va munosabatlarni o'quvchilarga ko'rsatib beradigan va ularning suratni mustaqil tahlil qilish uchun o'z bilimlarini tatbiq eta bilishlariga yordam beradigan savollar bo'lishi kerak. Masalan, Germaniyada dehqonlar urushi o'tilayotgan darsda “Myunser Frankenxauen shahri yaqinida” nomli texnika vositasi o'rqali ko'rsatiladigan yoki devorga osib qo'yiladigan ko'rgazmaning mazmuni tahlil qilinadi. Bu surat mazmunini xotirada mustahkamlash vaqtida o'quvchilarga dehqonlarning yengilish sabablarini eslash va surat mazmuni asosida umumlashtirishni taklif qilish mumkin.

O'rganilgan yangi materialning xotirada mustahkamlashning samarali vositasi jadvallardan foydalanishdir. “Franklarda davlatning tashkil topishi” mavzusi o'tilayotgan darsda darslikdagi “VI asrda franklar davlati” jadvalini tahlil qilish yangi materialni xotirada mustahkamlash vositasi bo'lib xizmat qila oladi. Tajriba shuni ko'rdatdiki, mavzuni o'rganishga kirishilganda sinf o'quvchilariga: dars davomida yoki oxirida yozma topshiriq bajarishlari lozimligi aytilsa, ularning darsga diqqat – e'tibori, bilish faolligi va yangi materialni o'zlashtirishi oshadi. O'quvchilar faqat dars vaqtida emas, balki uyga berilgan topshiriqni bajarish vaqtida ham o'tilgan materialni xotirada mustahkamlasalar va takrorlasalargina chuqur va puxta bilim olishlari mumkin.

REFERENCES

1. Xaydarov B, Nuriddinov B, Rasulov A. va boshqalar. Ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Treninglar uchun qo'llanma. T., UMKXTRI, 2002. 167 bet.
2. Azizxojayeva N.N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. T., 2004. 214 bet.